

IJTIMOYIY TEXNOLOGIYALAR HAQIDAGI G'OYALARNING SHAKLLANISHI

Yulchiyev Avazbek Maxamadjonovich

Nizomiy nomidagi TDPU "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada ilmiy bilim va amaliy faoliyatning maxsus sohasi sifatida ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalarning evolyutsiyasi tahlil qilinadi. Muallif ijtimoiy va texnologik g'oyalarni konsepsiyalashning asosiy bosqichlarini-ilmiygacha, texnokratik, konseptualizatsiya, institutsionalizatsiya va zamonaviy bosqichlarni ta'kidlaydi. Har bir bosqichda ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanish darajasi va ijtimoiy-madaniy kontekst tufayli ma'lum yondashuvlar va g'oyalar ustunlik qilganligi ko'rsatilgan. Ta'kidlanishicha, hozirgi bosqichda ijtimoiy texnologiyalar asoslarini falsafiy va uslubiy tushunish, ijtimoiy rivojlanishning oldingi modellarining texnokratik soddalashtirilishini yengib o'tish dolzarbdir. Ijtimoiy ta'sir texnologiyalarini qo'llashning ilmiy asosliliigi va axloqiy jihatlarini birlashtirgan kompleks yondashuv zarur. Tadqiqot natijalari ijtimoiy-texnologik bilimlar evolyutsiyasini yanada o'rganish uchun nazariy va uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin..

Kalit so'zlar: *texnologiya, ijtimoiy texnologiya, bilim, ijtimoiy texnologiyalar metodologiyasi, bilim, evolyutsiya, taraqqiyot*

KIRISH

Ijtimoiy texnologiyalar ilmiy bilim va amaliy faoliyatning o'ziga xos sohasi sifatida bugungi kunda faol shakllanish va rivojlanish bosqichida. Ijtimoiy jarayonlarga maqsadli ta'sir o'tkazish imkoniyatlariga bo'lgan qiziqishning ortishi ijtimoiy-texnologik bilimlarning mohiyatini, uning shakllanish mexanizmlarini va turli tarixiy bosqichlarda o'zgarish tendensiyalarini tushunish zarurligini belgilaydi. Biroq, hozirgi vaqtda ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalarni shakllantirish jarayonlarini aks ettirishning yetarli darajada emasligini, ushbu sohadagi bilimlar evolyutsiyasini yaxlit falsafiy va uslubiy tahlil qilishga urinishlarning yo'qligini ta'kidlash mumkin.

Ushbu ishning maqsadi ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalarni rivojlantirishning asosiy bosqichlarini qayta qurish va ushbu g'oyalarning mazmunli va uslubiy o'zgarishini belgilaydigan asosiy omillarni aniqlash orqali belgilangan bo'shliqni to'ldirishdir.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun maqolada bilimlarni tarixiy-genetik tahlil qilish tamoyillari, epistemologik bo'shliqlar tushunchasi [1], ilmiy bilimlarning ijtimoiy konditsionerligi haqidagi g'oyalar [2], evolyutsion epistemologiya haqidagi g'oyalar [3,4] va boshqalarni o'z ichiga olgan falsafiy va uslubiy yondashuvlar to'plami qo'llaniladi.

Tadqiqotning empirik asosi falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik, ijtimoiy psixologiya va boshqa fanlar sohasidagi ijtimoiy texnologiyalar fenomeni va unga aloqador tushunchalarni (ijtimoiy qurilish, ijtimoiy dizayn, ijtimoiy boshqaruv va boshqalar) tushunishga bag'ishlangan ilmiy asarlardir.

NATIJALAR VA TAHLILLAR

Tahlil ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalar evolyutsiyasining bir necha muhim bosqichlarini aniqlashga imkon beradi:

Texnologik bosqich (XVII asrgacha). Ushbu bosqichda ijtimoiy rivojlanish haqidagi teosentrik va fatalistik g'oyalar ustunlik qiladi. Jamiyatda texnologik qarash shakllanmagan [5].

Texnokratik g'oyalarning paydo bo'lishi (XVII-XVIII asrlar). Jamiyatni ilmiy asosda oqilona qayta qurish g'oyasini ilgari suradigan birinchi ijtimoiy-muhandislik tushunchalari paydo bo'ladi. Biroq, texnokratik qarash marginal bo'lib qolmoqda [6].

Ijtimoiy texnologiyalarni konseptualizatsiya qilish (XX asrning birinchi yarmi). Sotsiologiya fan sifatida shakllanadi, sotsiologik bilimlarning asosiy paradigmalari shakllanadi. Tarkibiy va funksional yondashuv doirasida ijtimoiy texnologiyalar nazariyasining asoslari qo'yiladi.

Ijtimoiy texnologiyalarni institutsionalizatsiya qilish (XX asrning ikkinchi yarmi). Tizimli tahlil va kibernetikaning rivojlanishi fonida ijtimoiy texnologiyalar sotsiologik bilim va ijtimoiy amaliyotning qonuniy tarkibiy qismi sifatida tasdiqlangan [7].

Zamonaviy bosqich (XX-XXI asrlar chegarasi). Ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalar kengayib, chuqurlashmoqda, ularning falsafiy va uslubiy asoslari ishlab chiqilmoqda [8].

Har bir bosqichda ijtimoiy texnologiyalar - dunyoqarash munosabatlari, fanning rivojlanish darajasi, ijtimoiy-madaniy va tarixiy kontekst va boshqalar haqidagi bilimlarning evolyutsiyasini belgilaydigan yetakchi omillarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida ijtimoiy texnologiyalar asosan me'yoriy xususiyatga ega edi, ya'ni. "qanday bo'lishi kerak" modelini o'rnatdi.

Sotsiologiya fanining rivojlanishi bilan ijtimoiy texnologiyalar empirik ma'lumotlar va nazariyalarga asoslanib, yanada tavsiflovchi va tushuntirish xususiyatiga ega bo'ladi.

1-jadval-ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalar evolyutsiyasining asosiy bosqichlari

Bosqich	Vaqt chegaralari	Asosiy g'oyalar va yondashuvlar	Namoyandalar
Texnologiyadan oldingi	XVII asrgacha	Teosentrizm, fatalizm, jamiyatga texnologik nuqtai nazarini inkor qilish	Qadimgi faylasuflar, o'rta asr mutafakkirlari
Texnokratik g'oyalarning vujudga kelishi	XVII-XVIII asrlar	Ijtimoiy fizika, ratsionalizm, "ijtimoiy shartnoma" g'oyasi	F. Bekon, T. Gobbs, J.J. Russo
Ijtimoiy texnologiyalarni konseptuallashtirish	XX asrning birinchi yarmi	Tuzilmaviy-funksional tahlil, tizimli yondashuv, ijtimoiy harakat nazariyasi	T. Parsons, R. Merton, G. Blumer
Ijtimoiy texnologiyalarni institutlashtirish	XX asrning ikkinchi yarmi	Tizimli tahlil, kibernetika, tashkilot va boshqaruv nazariyasi	T. Byorns, J. Forrester, G. Saymon
Hozirgi bosqich	XX asr oxiri — XXI asr boshi	Tanqidiy idrok, falsafiy-metodologik refleksiya, gumanlashtirish	M.K. Mamardashvili, A.P. Ogurtsov, V.M. Rozin

Ushbu jadval ijtimoiy va texnologik qarashlarning rivojlanishining asosiy bosqichlarining asosiy xususiyatlarini qisqacha taqdim etishga imkon beradi va keyingi tahlilda qulay evristik vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Har bir bosqich uchun xronologik ramkalar, asosiy g'oyalar, asosiy vakillarni ajratib ko'rsatish ushbu sohada to'plangan bilimlarni tizimlashtirishni ta'minlaydi [9]. Umumlashtirishning jadvali formati qiyosiy tadqiqotlar o'tkazish va ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalarni rivojlantirish mantig'ini aniqlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Belgilangan bosqichlar doirasida, shuningdek, qarashlarning o'zgarishi haqida gapirish mumkin-dastlabki texnokratik yondashuvdan ijtimoiy texnologiyalarning imkoniyatlari va chegaralarini yanada aks ettiruvchi tushunishga yordam beradi.

Tasavvurlarning evolyutsiyasi nafaqat bilim rivojlanishining ichki mantig'i, balki ijtimoiy-madaniy omillar ta'siri ostida ham aniqlandi.

Ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalar evolyutsiyasini ko'rib chiqishda ijtimoiy-gumanitar bilimlarni rivojlantirishning kengroq kontekstini hisobga olish muhimdir. Ijtimoiy fanlardagi dominant metodologik yondashuvlar va ijtimoiy-texnologik qarashlarning tabiati o'rtasida ma'lum bir munosabatni ajratish mumkin.

Shunday qilib, pozitivistik va neopozitivistik metodologiya ijtimoiy rivojlanishning obyektiv qonuniyatlarini aniqlashga bo'lgan munosabati bilan ijtimoiy texnologiyalarning texnokratik qiyofasini shakllantirish uchun asos yaratdi. Shu bilan birga, subyektiv omillarning rolini, ilmiy bilimlarning ijtimoiy-madaniy shartlilikini ta'kidlaydigan post-pozitivistik yo'nalishlar maqsadli ijtimoiy-muhandislik ta'sirining imkoniyatlariga nisbatan ba'zi shubhalarga olib kelishi mumkin.

Bunday uslubiy tahlil ijtimoiy-texnologik bilimlarni uning rivojlanishining turli bosqichlarida o'zgartirish mantig'ini chuqurroq kuzatishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Tahlil ijtimoiy texnologiyalar haqidagi g'oyalarni rivojlantirish mantig'iga oid bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi:

- Jamiyatda texnologik qarashlarning shakllanishi asta-sekin, evolyutsion xarakterga ega bo'lib, bu ijtimoiy-gumanitar bilimlarning yetuklik darajasini aks ettirdi.
- XX asrda tizimli metodologiya va kibernetikaning rivojlanishi ijtimoiy texnologiyalarni ilmiy yo'nalish sifatida institutsionalizatsiya qilishda muhim rol o'ynadi.
- Ijtimoiy texnologiyalar rivojlanishining hozirgi bosqichi falsafiy va uslubiy aks ettirishning o'sishi, texnokratik soddalashtirishlarni yengish istagi bilan tavsiflanadi.
- Ijtimoiy-texnologik bilimlarning evolyutsiyasi chiziqli emas, qarama-qarshi; g'oyalarning progressiv o'zgarishi bilan bir qatorda ularning siklik reaktualizatsiyasi sodir bo'ladi.

Ijtimoiy texnologiyalarning ilmiy bilim va amaliyot sohasi sifatida shakllanishini ijtimoiy-gumanitar fanlar rivojlanishining tabiiy bosqichi deb hisoblash mumkin [10].

Hozirgi bosqichda ijtimoiy-texnologik bilimlar asoslarini falsafiy va uslubiy aks ettirish, jamiyatning oldingi soddalashtirilgan modellarini tanqidiy tahlil qilish muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asosliliigi va axloqini birlashtirgan kompleks yondashuv zarurdir.

Tahlilning bunday kengayishi ijtimoiy texnologiyalar haqidagi bilimlarni o'zgartirish mantig'ini to'liqroq taqdim etish va keyingi tushunish uchun muhim masalalarni belgilash imkonini beradi.

Ijtimoiy texnologiyalarni konsepsiyalash va institutsionalizatsiya qilish jarayoni ijtimoiy-gumanitar bilimlarni "sentizatsiya qilish", ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlarini izlashning umumiy tendensiyalarini aks ettirdi.

Shu bilan birga, post-klassik metodologiya nafaqat ilmiy-texnik, balki ijtimoiy texnologiyalarni qo'llashning aksiologik jihatlarini ham hisobga oladigan kompleks yondashuvni nazarda tutadi.

Shunday qilib, raqamli jamiyatning shakllanishi sharoitida axloqiy va huquqiy xarakterdagi yangi muammolar ijtimoiy texnologiyalarga duch kelmoqda. Ularning yechimi ijtimoiy ta'sir texnologiyalaridan foydalanishni tartibga solish va nazorat qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

XULOSA

Tadqiqot ijtimoiy texnologiyalar haqidagi bilimlar genezisini falsafiy va uslubiy qayta tiklashni amalga oshirish maqsadini amalga oshirishga imkon berdi. Ijtimoiy-texnologik g'oyalarni shakllantirishning asosiy bosqichlari aniqlandi, shuningdek, har bir bosqichda asosiy g'oyalar va yondashuvlarning evolyutsiyasi ko'rib chiqildi.

Ijtimoiy texnologiyalarni rivojlantirishning hozirgi bosqichini tahlil qilishda jamiyatni axborotlashtirish va raqamlashtirish jarayonlarini hisobga olish muhimdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internet va ijtimoiy tarmoqlarning jadal tarqalishi ijtimoiy ta'sir uchun mutlaqo yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Tahlil natijalari ijtimoiy texnologiyalar falsafasi va metodologiyasi sohasidagi keyingi tadqiqotlar uchun nazariy va uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Muayyan tarixiy paradigmalarda doirasida ijtimoiy-texnologik bilimlarni o'zgartirishning o'ziga xos xususiyatlarini batafsil o'rganish istiqbolli ko'rinadi

Adabiyotlar:

1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. М.: Педагогическое общество России, 2002. 392 с.
2. Добренев В.И., Кравченко А.И. Социальная инженерия: Словарь. М.: Академический проект, 2014. 352 с.
3. Дробышева В.В. История социальной работы в России: Учебное пособие. М.: Дашков и К°, 2018. 312 с.
4. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения: Учебник. М.: Экзамен, 2007. 528 с.
5. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс, 1992. 368 с.
6. Огурцов А.П., Плотников В.И. Общество знания: опыт философско-методологического анализа // Вопросы философии. 2016. № 12. С. 3-12.
7. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1-2. М.: Феникс, Культурная инициатива, 1992. 528 с.
8. Розин В.М. Теория социального управления. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 304 с.
9. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001. 512 с.
10. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. 416 с.

